
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5905307>

УДК 371.78

Гаврилова Ю.В., Тростина С.О.

Гаврилова Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры «Социология и культурология», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), 105005, Россия, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1. E-mail: julia.voitsuk@yandex.ru.

Тростина Софья Олеговна, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: trostinasofia@yandex.ru.

Влияние средовых факторов на интеллектуальное развитие ребенка

Аннотация. В статье анализируются средовые факторы интеллектуального развития ребенка. Основываясь на концепции взаимодействия социального с естественным (природным, биологическим), авторы классифицируют средовые факторы на социальные и естественные. Цель исследования – анализ влияния социальных средовых факторов развития интеллекта ребенка в период обучения в школе. Авторы акцентируют внимание на специфике образовательной среды развивающего обучения как ведущем средовом факторе развития интеллекта. Исследование опирается на концепцию взаимодействия социального с внешним естественным и внутренним естественным (Э.В. Гирусов, Н.Д. Субботина), а также на основные положения социокогнитивной теории интеллектуального развития (Дж. Мид, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже). Средовые факторы являются внешними по отношению к человеку и формируют среду его жизнедеятельности. Они входят в области функционирования внешнего естественного (климат, экология) и социального (воспитание, правила и нормы, технологии обучения). Естественная и социальная среда жизнедеятельности ребенка оказывают воздействие на его «внутреннюю естественную сущность» – наследственность, психику, здоровье – и определяют векторы его интеллектуального развития. Интеллект – это «продукт» социального и естественного, поэтому анализ воздействия социальных факторов на внутреннее естественное позволяет выявить особенности интеллектуального развития, диагностировать нарушения в развитии и принять необходимые корректирующие меры.

Ключевые слова: средовые источники, интеллект, образовательная среда, развивающее обучение, психика, социальное, внутреннее естественное.

Gavrilova Y.V., Trostina S. O.

Gavrilova Yulia Viktorovna, Candidate of Philosophical Sciences Associate Professor of the Department of Sociology and Cultural Studies, Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Russia, 105005, Moscow, 2nd Baumanskaya str., 5, p. 1. E-mail: julia.voitsuk@yandex.ru.

Trostina Sofya Olegovna, Plekhanov Russian University of Economics, Russia, 117997, Moscow, Stremyanny per., 36. E-mail: trostinasofia@yandex.ru.

The influence of environmental sources on the intellectual development of a child

Abstract. The article analyzes environmental factors of a child's intellectual development. Based on the concept of interaction of the social with the natural (natural, biological), the authors classify environmental factors into social and natural. The purpose of the study is to analyze the influence of social environmental factors in the development of a child's intelligence during school. The authors focus on the specifics of the educational environment of developing learning as the leading environmental factor in the development of intelligence. The research is based on the concept of interaction of the social with the external natural and internal natural (E.V. Girusov, N.D. Subbotina), as well as on the main provisions of the sociocognitive theory of intellectual development (J. Mead, L.S. Vygotsky, J. Piaget). Environmental factors are external to a person and form the environment of his life. They are included in the areas of functioning of the external natural (climate, ecology) and social (education, rules and regulations, learning technologies). The natural and social environment of a child's life have an impact on his "inner natural essence" – heredity, psyche, health – and determine the vectors of his intellectual development. Intelligence is a "product" of the social and natural, therefore, the analysis of the impact of social factors on the inner natural allows us to identify the features of intellectual development, diagnose developmental disorders and take the necessary corrective measures.

Key words: environmental sources, intelligence, educational environment, developmental learning, psyche, social, internal natural.

Введение. Проблема обусловленности развития интеллектуальных способностей остается актуальной ввиду значимости такой характеристики как интеллектуальный потенциал человека. В современном мире человек все чаще оказывается в ситуациях неопределенности, риска, фрустрации, что требует от него не только овладение системой разнообразных знаний и умений, но и хорошо развитых способностей креативно мыслить, самостоятельно определять смысло-жизненные ориентиры и выстраивать поведенческие стратегии. Это возможно благодаря развитию интеллекта, предупреждению нарушений и отклонений в развитии интеллектуального потенциала ребенка. В связи с этим анализ процессов становления и развития интеллекта является важнейшей задачей исследователей, педагогов, психологов, работающих в области педагогической генетики.

Интеллект определяется учеными, как совокупность всех познавательных процессов, как способность к мышлению [1, 3]. Развитие интеллекта детерминировано факторами, условиями и механизма-

ми различного характера. Анализ и классификации этих факторов представлены различными научными школами, в рамках которых разработаны концепции и подходы к исследованию интеллекта. Так, например, Дж. Мид и другие представители Чикагской социологической школы считали, что интеллект зависит от социальных процессов и представляет результат взаимодействия органических индивидов в социальной матрице [4]. Согласно идее Женевской школы психогенетики, интеллект определяется исключительно наследственностью, в то время как общество должно разрабатывать механизмы и технологии, запускающие в действие процесс развития интеллекта [7]. Современные психогенетические и евгенические проекты акцентируются на определяющей роли психогенетических процессов в развитии интеллектуального потенциала человека, поэтому достаточно популярными являются исследования генетических «корректировок» психофизиологической сущности человека. «Генетические «усовершенствования» сегодня обсуждаются так же часто, как фармакологические и

биотехнологические» [8, с. 29]. Таким образом, исследования интеллекта человека ориентированы на анализ процессов становления и развития интеллектуальных способностей, на выявление детерминант данных процессов. Психолого - педагогические исследования интеллекта следует дополнить философской методологией, так как это позволит проанализировать интеллектуальное развитие в ракурсе фундаментальных закономерностей функционирования природы и человека.

Интеллект входит в область соотношения социального и естественного в человеке, формируется и развивается под влиянием факторов социального и естественного характера. Многообразие факторов интеллектуального развития определяет высокий уровень сложности их содержания. Целью данного исследования является анализ социальных средовых факторов интеллектуального развития ребенка, таких как образование, воспитание, способы и приемы обучения детей школьного возраста.

Методология исследования

Исследование интеллекта и средовых источников интеллектуального развития опирается на концепцию взаимодействия социального с естественным (Э.В. Гирусов, Н.Д. Субботина). Согласно данной концепции «Мир рассматривается, прежде всего, как один – естественный, внутри которого исторически сравнительно недавно возникло новое явление – человеческое общество, обладающее качеством социального» [11, с. 83]. В процессе развития общества естественное не исчезает, социальное продолжает строиться на основании естественных предпосылок, включая их в себя в снятом, подчиненном виде. Н.Д. Субботина пишет, «социальное – это то, что принадлежит обществу и порождается им, «естественное» – это природное, то есть относящееся к природным системам и выраженное в их свойствах и закономерностях» [11, с. 8]. Развитие социального определяется системой факторов, порожденных практической деятельностью человека и социальных групп, а именно –

воспитание, обучение, общение, следование нормам и пр. В то же время определенную роль в развитии социального продолжает играть естественное – внешняя и внутренняя природа. Внешняя природа – это климатические и экологические условия жизнедеятельности человека, которые воздействуют на организм, здоровье человека, качество жизни. Внутренняя природа – это психофизиологические особенности человека, его рефлексy, инстинкты, генетика, психические процессы. Интеллект человека входит в область соотношения социального и внутренней природы человека, поэтому должен рассматриваться с позиций взаимодействия социального с внутренним естественным.

Социокогнитивная концепция интеллектуального развития ребенка позволяет анализировать данный процесс через «социокогнитивный конфликт» как структурообразующий принцип мышления. Л.Ф. Обухова пишет, «социокогнитивный конфликт возникает в процессе социального взаимодействия, которое заставляет ребенка согласовывать свои действия с действиями других [6, с. 98]. Такого рода конфликты возникают постоянно. И чем чаще ребенок оказывается в условиях социокогнитивного конфликта, тем чаще он вынужден активизировать совокупность мыслительных процессов, перестраивать структуры своей умственной деятельности. Когнитивная сфера также входит в область соотношения внутреннего естественного и социального, а сам «социокогнитивный конфликт» представляет социально-естественный механизм развития интеллекта ребенка.

Под источниками того или иного феномена понимается совокупность факторов, предпосылок, причин и механизмов, активизирующих процессы генезиса и развития данных феноменов.

Эффективная образовательная среда как социальный фактор интеллектуального развития ребенка

Развитие интеллекта происходит под влиянием группы факторов, входящих в области функционирования естественного,

социального, а также соотношения естественного и социального. В современном мире социальные факторы являются определяющими для успешного функционирования человека, а, следовательно, становления и развития его мыслительной сферы, сознания. На ранних этапах человеческой истории доминирующими были естественные факторы бытия человека. С течением времени их влияние ослабло, но не исчезло окончательно. Социальная среда «подчиняет» себе внутреннюю естественную сущность человека и определяет развитие его интеллектуальных способностей. В тоже время не стоит забывать о роли наследственности и генетической предрасположенности.

Под понятием социальные средовые источники понимают условия обучения, родительское воспитание ребёнка, доходы семьи, уровень интеллектуальной стимуляции в доме, эмоциональные отношения в социальных группах, в которые включен индивид. По мнению современных отечественных исследователей, среда, в которой ребёнок развивается, «оттачивает» его интеллектуальные способности [1]. Ребенок большую часть своей жизнедеятельности проводит в условиях образовательной среды. Она является основой личностного роста ребенка, основным транслятором процессов обучения и воспитания. Поэтому, важным становится создание эффективной образовательной среды в системе образовательных и культурно - просветительских организаций Российской Федерации. Но при этом нужно учитывать влияние наследственности на развитие интеллекта на разных возрастных этапах, что позволит сформировать образовательную среду в соответствии со способностями и возможностями обучающихся, верно определить ее структурные компоненты. Тем более, что «Луизвильский близнецовый лонгитюд» (близнецовое исследование, направленное на изучение влияния генотипа на индивидуальные различия в интеллекте) установил, что «влияние генотипа на индивидуальные различия в интеллекте имеет тенденцию увеличиваться с

возрастом» [2, с. 80] и подобное влияние наследственности можно наблюдать у ребёнка на периоде перестройки всего его организма в целом. Однако не только наследственность обуславливает развитие интеллекта. У науки есть много примеров феральных детей, возможно, имевших наследственную предрасположенность к развитию глубокого интеллектуального потенциала, но лишенных благоприятных социальных средовых источников существования. Генетические задатки создают основу для развития человека, а динамика и скорость протекания этого развития зависит от условий социальной среды, прежде всего, от образовательной и воспитательной среды [3].

Эффективная образовательная среда очень разнообразна: она представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, таких как педагогические технологии, педагогические приемы и методы, психолого - диагностические методики, коррекционные методики, социально-психологические элементы (коммуникации, интеракции), материальные и предметно - пространственные факторы. Благодаря такой многогранности эффективной образовательной среды в ней много способов и технологий развития интеллекта. Вышеперечисленные компоненты содержит развивающая образовательная среда, в рамках которой реализуется развивающее обучение, ориентированное на максимальное раскрытие интеллектуального потенциала ребенка. В такой среде создаются условия для самостоятельной работы обучающихся, что, по мнению исследователей, приводит к активации умственных способностей детей [9]; учитываются особенности индивидуального развития ребенка; процесс обучения строится на сотрудничестве и сконцентрирован на пробуждении интереса к познанию окружающей реальности, к активизации внутренних познавательных мотивов у обучающихся. Подобные развивающие системы популярны во многих странах, включая Россию, США страны Европы. Так, например, был организован проект в США

в штате Каролина, где дети, начиная с младенческого возраста развивались в такой обогащенной развивающими технологиями, среде. В результате исследования было обнаружено, что уровень развития учебной успеваемости детей заметно превосходит уровень их сверстников, обучающихся в традиционной для США образовательной системе [5]. В России также есть примеры подобного рода. Одним из примеров является эффективная образовательная среда, созданная в Школе-пансионе «Летово». Это учебное заведение международного уровня, образовательная среда которого ориентирована на развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся [12]. Охарактеризуем ключевые особенности социальной среды Школы-пансиона «Летово», оказывающие определяющее влияние на развитие интеллекта ребенка. Тем более, что в 2021 году образовательная среда данной школы признана экспертами списка Global TOP IB Schools одной из лучших в мире (наряду со школами Великобритании и Гонконга). Отмечается, что школа способствует развитию эрудированности обучающихся, их любознательности.

В центре образовательной модели Школы-пансиона «Летово» находится сам ученик, то есть учитываются его особенности. В школе на семь учеников приходится один педагог, поэтому у детей появляется возможность индивидуально заниматься с преподавателем любого профиля. В данной школе особое внимание уделяется именно желанию ребенку, его умению самому выбирать, иными словами, учитываются его предпочтения. Так, обучающийся может сам выбрать индивидуальную траекторию обучения (он может изучать предметы в разном темпе, в разной последовательности, на любых уровнях). Самостоятельность важна для процесса обучения в данной школе, педагоги нацелены на формирование самостоятельного поиска решений и ответов. Однако у ученика есть выбор выполнять задание самостоятельно или на уроке. Также в школе реализуется билингвистический подход к

обучению. Большое количество дисциплин преподается на двух языках, что является по мнению ученых максимально полезным для раскрытия интеллектуального потенциала [10]. В школе делается упор на языковые знания. Благодаря билингвистическому подходу к обучению дети готовы к сдаче AP экзаменов, языковых экзаменов TOEFL, IELTS и промежуточных IB экзаменов. По результатам ВОШ обучающиеся имеют высокие результаты по английскому языку за 2020 год. Школа готовит учеников к поступлению в зарубежные страны. Так, по результатам Preliminary Scholastic Aptitude Test, который проводится для определения готовности ученика к SAT с целью поступления в вузы США, учащиеся в 2019 г. показали отличные результаты, которые были лучше, чем у 90 % проходивших тест по всему миру [12].

Обучение в школе строится таким образом, что у ребенка формируется понимание самого процесса обучения, то есть у него есть представление, что для достижения следующего результата в своей учебной деятельности ему нужно опираться на опыт предыдущего. Это позволяет детям оценивать свои возможности и способности адекватно.

В Школе-пансионе «Летово» созданы специфические условия организации внеучебной жизни и деятельности детей. Например, активно ведет работу психологическая служба помощи. В школе учатся дети разных социокультурных слоев, дети могут столкнуться с буллингом и различными проблемами во взаимоотношении со сверстниками, ввиду личностных особенностей учащихся. Также в школе есть правила, которые необходимо соблюдать всем учащимся. Они направлены на формирование имиджа ученика - поддержание внешнего вида. Так, школьную форму ученики должны одевать только на торжественные мероприятия для разграничений понятий между официальным и обычным внешним видом. Однако эти правила введены не с целью ограничить учащихся, а даже наоборот предоставить выбор детям носить ту или иную одежду. Ученикам да-

ется возможность выбрать самим новую форму, где сначала определенная группа людей будет носить её, тем самым совершая проверку на её удобство и комфорт, и только после этого форма утверждается.

Уделяется особое внимание отдыху учащихся. Дети могут спокойно отдохнуть в любой момент, так как в коридорах школы все сделано для того, чтобы ученики могли сделать небольшой перерыв. У детей есть возможность, заниматься спортом, посещать различные секции. Учащиеся имеют возможность развивать себя творчески. Они достаточно активно проявляют себя в различных творческих объединениях, имеют достижения в общероссийских творческих конкурсах.

Таким образом, образовательная среда Школы-пансиона «Летово» является обогащённой и эффективной в направлении развития интеллекта ребенка. Развивающие технологии помогают более эффективно усвоить полученные знания в процессе обучения, а также создать условия для реализации внутреннего потенциала ребёнка. Развивающее обучение направлено на формирование способностей учащихся к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию, рефлексии. Подобная образовательная среда благотворно влияет на развитие интеллектуаль-

ных способностей ребёнка. Однако проблемой является то, что школа частная и погружение в образовательную среду Школы-пансиона «Летово» доступно не всем. Все же это хороший пример функционирования эффективных средовых источников развития интеллекта.

Заключение

Итак, представленная модель социальных средовых источников развития интеллектуальных способностей учащихся, воплощённая в эффективной образовательной среде Школы-пансиона «Летово», показывает взаимообусловленность социальных и естественных факторов индивидуального развития ребенка. Верно организованная образовательная среда благотворно влияет не только на раскрытие интеллектуального потенциала детей, их когнитивной сферы, но и приводит к балансу внутреннего естественного и социального. Развитие психики ребенка, его эмоциональной сферы стабильно и полноценно; психосоматические расстройства, вызванные негативными социально-средовыми факторами, минимизированы, следовательно, организм более устойчив к заболеваниям. Позитивная социальная среда благоприятствует развитию здоровой, физически и ментально, личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глебова М.В. Влияние средовых факторов на развитие интеллекта и креативности // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 4 (2). С. 220–223.
2. Карпенко М.Л., Чмыхова Е.В., Шляхта Н.Ф. Роль наследственности и образовательной среды в формировании специалиста // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2006. №2. С.77-89.
3. Малых С.Б. Роль генетических и средовых факторов в развитии интеллекта: история, состояние и перспективы // Теоретическая и экспериментальная психология. 2011. Т.4. №3. С. 30–42.
4. Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и переводчик В.Г Николаев. Отв. ред. Д.В. Ефременко. М., 2009. 290 с.
5. Нечаев Н.Н. Развитие и «Развивающее» обучение: новый взгляд на проблему их взаимосвязи // Вестник МГЛУ. 2015. №8(719). С. 9– 30.
6. Обухова Л.Ф. Социокогнитивный подход к исследованию интеллектуального развития ребенка // Электронный журнал «Психологическая наука и образование» 2010. №5. С. 91-105.
7. Пиаже Ж. Избранные психологические труды: Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология: [пер. с фр.] / предисл. В. А. Лекторского и др. М.: Просвещение, 1969. 659 с.

8. Привалова М.В., Гаврилова Ю.В. Евгенические проекты в ракурсе проблем будущего человечества // Общество: философия, история, культура. 2017. №12. С. 26–29.
9. Погосян Ю.А., Белова Д.А., Ямалетдинов С.Ф. Влияние социально-культурных факторов на формирование школьного пространства // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2019. Т. 2. С. 203–209.
10. Соколова И.В. Влияние билингвизма на социо-когнитивное развитие личности // Образование и наука. 2012. №8. С. 81–95.
11. Субботина Н. Д. Социальное в естественном. Естественное в социальном. М.: Прометей. 2001. 193 с.
12. Школа Летово – Сведения об образовательной организации [Электронный ресурс] // URL: <https://letovo.ru/o-shkole/svedenia-ob-obrazovatelnoy-organizacii/> (дата обращения 28.09.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Glebova M.V. Vlijanie sredovyh faktorov na razvitie intellekta i kreativnosti // Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovaniya. 2016. № 4 (2). S. 220–223.
2. Karpenko M.L., Chmyhova E.V., Shljahta N.F. Rol' nasledstvennosti i obrazovatel'noj sredy v formirovanii specialista // Vestnik RUDN. Serija: Psihologija i pedagogika. 2006. №2. S.77-89.
3. Malyh S.B. Rol' geneticheskikh i sredovyh faktorov v razvitii intellekta: istorija, sostojanie i perspektivy // Teoreticheskaja i jeksperimental'naja psihologija. 2011. T.4. №3. S. 30–42.
4. Mid Dzh. G. Izbrannoe: Sb. perevodov / RAN. INION. Centr social. nauchn.-inform. issledovanij. Otd. sociologii i social. psihologii; Sost. i perevodchik V.G Nikolaev. Otv. red. D.V. Efremenko. M., 2009. 290 с.
5. Nechaev N.N. Razvitie i «Razvivajushhee» obuchenie: novyj vzgljad na problemu ih vzaimosvjazi // Vestnik MGLU. 2015. №8(719). S. 9–30.
6. Obuhova L.F. Sociokognitivnyj podhod k issledovaniju intellektual'nogo razvitija rebenka // Jelektronnyj zhurnal «Psihologicheskaja nauka i obrazovanie» 2010. №5. S. 91-105.
7. Piazhe Zh. Izbrannye psihologicheskie trudy: Psihologija intellekta. Genezis chisla u rebenka. Logika i psihologija: [per. s fr.] / predisl. V. A. Lektorskogo i dr. M.: Prosveshhenie, 1969. 659 s.
8. Privalova M.V., Gavriloju Ju.V. Evgenicheskie proekty v rakurse problem budushhego chelovechestva // Obshhestvo: filosofija, istorija, kul'tura. 2017. №12. S. 26–29.
9. Pogosjan Ju.A., Belova D.A., Jamaletdinov S.F. Vlijanie social'no-kul'turnyh faktorov na formirovanie shkol'nogo prostranstva // Novye idei novogo veka: materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii FAD TOGU. Habarovsk: Tihookeanskij gosudarstvennyj universitet, 2019. Т. 2. S. 203–209.
10. Sokolova I.V. Vlijanie bilingvizma na socio-kognitivnoe razvitie lichnosti // Ob-razovanie i nauka. 2012. №8.S. 81–95.
11. Subbotina N. D. Social'noe v estestvennom. Estestvennoe v social'nom. M.: Prometej. 2001. 193 s.
12. Shkola Letovo – Svedenija ob obrazovatel'noj organizacii [Jelektronnyj resurs] // URL: <https://letovo.ru/o-shkole/svedenia-ob-obrazovatelnoy-organizacii/> (data obrashhenija 28.09.2021).

Поступила в редакцию 15.01.2022.

Принята к публикации 21.01.2022.

Для цитирования:

Гаврилова Ю.В., Тростина С.О. Влияние средовых факторов на интеллектуальное развитие ребенка // Гуманитарный научный вестник. 2022. №1. С. 35-41. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/01/Gavrilova.pdf>